

Oficio **CEISH-UDLA-2021-04-20-001**

Quito D.M., 27 de abril de 2021

Asunto: **Carta de Exención del Proyecto JY-210423-001**

Señor Doctor
Justin Yeager, PhD
Universidad de Las Américas

De mi consideración:

En calidad de presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad de Las Américas (CEISH-UDLA) certifico que el proyecto titulado “**Biocommerce products that breed: an Achilles' heel for sustainability?**” [JY-210423-001] que fue presentado por los investigadores Justin Yeager y Juan Scarpetta, tras ser evaluado se considera como un proyecto de riesgo mínimo y no requiere revisión y aprobación por el CEISH, por lo que se emite esta carta de exención.

Atentamente,

Aquiles R. Henríquez, MD
Presidente CEISH-UDLA
Universidad de Las Américas Ecuador
Campus Queri Bloque 7 Piso 3 Oficina 34
Teléf.: +593 (2) 3981000 Ext.:7187
Cel.: +593 9 8832 4842
E-mail: aquiles.henriquez@udla.edu.ec

Con copia: Secretaría CEISH-UDLA